

Научно-образовательный электронный журнал

**ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
В XXI ВЕКЕ**

Выпуск №13 (том 3)
(апрель, 2021)

<p>RAUF PARFI SHE'RIYATIDA OKSIMARON BADIY SAN'ATI VA RANGLAR TASVIRINING QO'LLANISHI. "ADASHGAN RUH" DOSTONINING POETIK TALQINI Imomova Ruxsora Axmedovna</p>	779
<p>INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL ERRORS ON THE INTERNAL FORCES OF A FLAT FRAME OF THE MULTI-STOREY REINFORCED CONCRETE FRAME BUILDING A.S. Yuvmitov, A.M. Kazadaev</p>	786
<p>ТАЪЛИМ МЕНЕЖМЕНТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ПЕДАГОГИК ТАЛАБ ВА УСЛУБЛАРИ Хамракул Санакулов, Гузал Эргашева</p>	791
<p>SALOHIDDIN TOSHKANDIYNING "TEMURNOMA" ASARI LEKSIKASI XUSUSIDA Asqarova Manzura Baxtiyor qizi</p>	797
<p>XORIJIY TILNI O'RGANISHDAGI MUAMMOLAR Olg'irova Nafisa Bahodirovna</p>	800
<p>ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР БОЖХОНА ЛАБОРАТОРИЯЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАЁТГАН ИННОВАЦИОН ТЕХНОГИЯЛАР Рахматов Азизбек Бекзод ўғли</p>	804
<p>ТАРИХИЙ-БАДИИЙ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЎРГАНИЛИШИГА ДОИР Эшпулат Жабборов, Земфира Каримова</p>	810
<p>BO'YOQLAR VA ULAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYASI Hoshimova Dilshoda</p>	816
<p>КУРДСКИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ТУРЦИИ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ЭРДОГАНА И ПСР Абдурахманов Диер Марсельевич</p>	824
<p>ҚЎГИРЧОҚ БОШҚАРИШ ҚЎНИКМАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА- "ҚЎЛ ПЛАСТИКАСИ"НИНГ АҲАМИЯТИ Анваржонов Аббос Адхамжон ўғли</p>	831
<p>РОЛЬ РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ, РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ И ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Кимсанова Одина Сайдинжоновна</p>	838
<p>IMPROVE WRITING SKILLS ON ENGLISH IS A KEY OF EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Jumayeva Zarifa Qaxramon qizi</p>	842
<p>O'QITUVCHINING TALABALAR BILAN MUOMALA MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Usmanova Muxayyo To'raqulovna</p>	846

ФНО автора: Imomova Ruxsora Axmedovna

Buxoro davlat univetsiteti magistranti

Название публикации: «RAUF PARFI SHE'RIYATIDA OKSIMARON BADIY SAN'ATI VA RANGLAR TASVIRINING QO'LLANISHI. "ADASHGAN RUH" DOSTONINING POETIK TALQINI»

Annotatsiya

Ushbu maqolada shoir Rauf Parfi ijodida g'arb adabiyoti an'alariga mos bo'lgan oksimaron she'riy san'atining qo'llanishi va ijodkor ijodida ranglar poetikasi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Rauf Parfining "Adashgan ruh" dostoning poetik talqinida ramziy obrazlarga yuklangan murakkab ma'nolar ochib berilgan.

kalit so'zlar: oksimaron, poetika, "Adashgan ruh", ranglar poetikasi, Turkiston, doston

Rauf Parfi she'riyatiga chuqur ruhiy holat tasvirlarini singdirar ekan, go'zal badiiy tasvir vositalari orqali satrlarga yanada jilo bag'ishlaydi. Rauf Parfi va jahon adabiyotining juda yaqin ekanligini yuqoridagi fikrlarimiz orqali aytib o'tdik. Shoir nafaqat yangi she'riy janrlarni, balki yangi badiiy tasvir vositalarini, badiiy san'at turlarini ham o'zbek she'riyatida akslantira olgan. Go'zal tashbeh-u metaforalar, ko'chimsiz shoir ijodini tasavvur qilish qiyin. Ammo yana bir tasvir vositasi borki, usiz ham shoir she'riyatining asl mazmunlari ochilmay qoladi. Bu G'arb adabiyotida keng qo'llaniladigan badiiy ko'chim turlaridan biri oksimarondir. Shoirning sonet janri orqali Shekspirning ijod ana'alarini davom ettirganini bilib oldik. Shekspir asarlarini tarjima qilish mobaynida shoirga juda katta mahorat o'tganligini mana shu ko'chim turi ham isbotlaydi.

Oksimaron (grek. Oxumaron – zakiy nodon so'zidan olingan) badiiy ko'chim turlaridan biri bo'lib, tarkibidagi qarama-qarshi ma'noli tushunchalar yangi bir

kutilmagan ma'noni keltirib chiqaradi. Oksimorondagi mana shu xususiyat kuchli obrazlilik kasb etadi. Masalan:

Uyg'on, ey malagim, tur o'ringdan tur,

Otashin muzlarda isinaylik yur.

Yong'inli daryoda quloch otaylik,

Bu yerdan ketaylik, faqat ketayli[2,214-b].

Sevgi har qanday muzni ham otashga aylantiradi. Qalbida muhabbati bor bo'lgan inson uchun esa har qanday muz otashin kabidir. Daryo obrazi xalq og'zaki ijodidan ma'lumki, o'zbek she'riyatida muhabbat, nikoh ma'nolarini beradi. Unda suzmoq esa muhabbatga g'arq bo'lgan qalblarni anglatadi.

His va xayol kechasi

Xaroratli bir sovuq,

Gulxan yoqaman vas en,

Obbo, tamaki ham yo'q.

Meni asta quchasan[3,58].

Yuqoridagi she'rda his va xayolga boy bo'lgan kecha qanchalar sovuq bo'lmasin, muhabbat bergan tarovatdan harorat oladi.

Yomg'ir qorga aylanar,

Ko'zingda kular alam.

Ushbu misralarda ham alam so'ziga teskari ma'noli so'z kulmoq qo'llanilgan.

Oksimaron san'atida qarama qarshi qo'yilayotgan so'zlar aynan antonimlar bo'lishi shart emas. Masan, quyidagi misralarda "shodlik" va "qo'li bog'langan" so'zlari teskari ma'noda kelgan:

Sen rang tanlamaysan, shodlik.

Sen bilan qiyoslash mumkin bo'lgan narsa

Faqat shodlikdir.

Qo'llari bog'langan.

Yoki:

Shodlik, seni o'ylab g'amga botaman,

Shodlik, seni men bashariyat

ga ulashmoq,

Sochmoq istayman[3,101].

Rauf Parfi she'r misralarini sindirib bir qatorni ikki yoki uch qatorda beradi. "shodlikni o'ylab g'amga botmoq" mumkinmi? Uni o'ylaganda quvonish kerakmasmi? Lirik qahramonning ruhiyati shunday ahvoldaki, shodlik kunlarini kuta-kuta g'amga berilgan. Xuddi shu "shodlik-g'am" ma'nolariga yaqin bo'lgan oksimarondan shoir quyidagi misralarda ham o'ziga xos tarzda foydalanadi:

Tomirimda g'imirlar-ku qon,

Hayqirurman, so`rarman shafqat.

Kerak emas menga hech qachon,

Shodliklarga o`ralgan hasrat[3, 109].

Barcha misralardan ko`rinib turibdiki, oksimaronning shartlaridan yana biri teskari ma`nodagi so`zlar bir-biriga ulangan holda bitta misrada, bir butun so`z birikmasi holida kelishi kerak.

Bilurman... yo`limda g`ijirlar toshlar,

Zafaron kuz yanglig` hayotim taqir.

Shaharning g`avg`oli tinchini tashlab,

Uzoq vaqt yoningga bormadim axir[3,117].

"Onamga xat" she`ridan olingan bu parchada "g`avg`oli tinchlik" deganda shoirning shahar haqidagi xulosalari aks ettiriladi. Shahar doimo gavjum, ish qizigan bo`lsa-da negadir tinch, deydilar. Chunki barcha o`zining ishi bilan mashg`ul. Birovning birovga ishi yo`q, g`iybat yo`q, janjallarni esa uy ichida to`rtta devor, ko`chalarda esa sariq xazonlar tomosha qiladi xolos. Bu garchand bemehrlikday tuyulsa-da, har kim o`z aravasini o`zi tortadi.

O , ona – tabiat, o`ylayman seni,

Tinglayman, olamning shivirin takror.

Bandi maskaniga chorlaydi meni,

Kibor cho`qqilarda muzlagan bahor.

"Shoir" she`rida aks etgan "muzlagan bahor" shoirning ilhomi timsolidir. Kibor cho`qqilarning uchlarida bahor paytida erigan muzlardan oq qalpoqlar qolishi shoirga

ilhom beradi. Oksimaron san`atining har bir so`z birikmasiga e`tibor berasak, bularning bari ramziy ma`no tashishini ham bilib olamiz. Rauf Parfi she`riyatini oddiy holda tushunib bo`lmaydi. Shoir ruhiy dunyoni ochib berish uchun ham tabiat manzaralaridan foydalanadi. She`riyatga hayotdagi barcha hodisalarni bo`ysundira oladi. Oddiy insonlar osmondagi yulduzlarga tikilib, quyoshdan ko`zlari qamashganda, oyga ertaklarini aytganda, shoirga yulduzlar boqadi, quyoshning o`zi shoir ko`zlaridan qamashib ketadi. oy shirin afsonalarini aytadi. Bunday mahorat, bunday o`y-kechinmalarni tasvir etib berish uslubi o`zbek she`riyatida bir qadam oldinga tashlash bo`lgan, desak adashmaymiz.

“Hech narsadan to`lib ketgan dil”, “hech narsadan boshlangan gap”, “hech narsani so`zlaydigan til” sohibi Rauf Parfi olislardan turib bu hayotga zaboni o`rtanguncha qichqirib, jonini sukunat o`tiga tashlab, aynan shu “hech narsalar”ni tan olmay “hech narsadan boshlangan jahon” aro yashadi. Shoirning hatto sukunat ko`chalarida ham haqiqat bolalari qiyqirib o`ynadi. Hech narsasiz yashayotgan bu dunyoning she`riyat aro topgan butun haqiqatini insonlarga baxshida etdi. U qullik va ozorlarga yengilmadi va o`z xalqini ham shunga undadi. Shoir bir she`rida turkiylarga shunday murojaat qiladi:

Turkiylar, aytingiz bizda nima bor?

Bizda bor, mutelik, qullik, ozorlar,

Bizda bor qo`llardan ketgan ixtiyor,

Manxus kimsalarning talon taroji.

Shoir yana mana shunday haqiqatni “Adashgan ruh “ dostonida ifodaladi. Doston turkiylar hayoti tasviriga bag`ishlangan. Unda o`zbek xalqining 30-50 yillardagi hayoti tabiatdagi holatlarga hamohang tarzda ramziylikda ochib berilgan. Doston boshdan oyoq ramziylik asosida qurilgan. "Adashgan Ruh" xalq orasida yerlariga “gumonlar, yolg`onlar” ekilgan Ona yurt tasviridan iborat.

“Adashgan ruh” – tillarida haqiqati qotib qolgan xalq uchun fido bo`lgan fidoyi insonlar.

Dostonning boshida Rauf Parfi tuyg`ularni ranglar orqali ifoda etadi:

Quyoshning yog`dusi qoradir,

Yulduzlar muzlardir to`kilgan.

Bu dunyo uzangan yaradir,

Daraxtlar egilgan, hukilgan.

Yulduzlar harorati muzlarga ko`chgan, xalqda harakat yo`q, bir paytlar mag`rur daraxtlar esa bugun egilgan holda turibdi. Quyoshning yog`dusi nega endi qora? Rauf Parfi shu misralarda rang orqali mazmunni voqelantiradi. Najmiddin Kubroning “latoyif” ya`ni, ranglar nazariyasiga ko`ra, rang bu ruhiy holatning o`zgarishini ifodalovchi vositadir. Har bir rang ma`lum bir holatni anglatadi.

Qora rang – zulmat ramzi, u ko`pgina xalqlarda baxtsizlik, g`am-anduh, motam ma`nolarini bildiradi. Navoiy ham “Sab`ai sayyor” asarida yetti qasrning yetti xil rangda ekanligini va shanba kuni qora rangli qasrda shoh Bahromning hikoyat tinglashi tasvirida rang orqali bosh qahramon ruhiyatidagi tushkunlikni ifodalagan. Rauf Parfi ham o`lkadagi yuz berayotgan holatga, erksizlikka ko`kdagi quyoshning g`am bilan boqishi uning qora nur sochishi orqali tasvirlaydi. O`lkadagi ahvol shunchalar achinarli ediki, hatto quyosh ham qora nur sochardi.

Dostonda poetik ta`sirchanlikni oshirish uchun takror usuliga keng o`rin berilgan. Birinchi to`rt misraning har bir qatori keyingi bandlarning birinchi misrasida takrorlanadi.

Yulduzlar muzlardir to`kilgan,

Toshlardek qotmishdir tumanlar.

Yerlarga tikanlar ekilgan,

Ekilgan yolg`onlar, gumonlar.

Asar 1990-yilda yozilgan. Voqealar esa, oldinroq, sobiq tuzum davrini aks ettiradi. Xalq shu davrda o`z fikrini ochiq aytmagan. Zero, bunda tumanlar tarqalmaydi, fikrlar toshday qotgan, “yolg`onchi dehqonlar” esa bu tuproqqa “tikan” ekadilar, uning gullashi esa “gumon”dir. Dostonning uchinchi bandida shoir yozadi:

Bu daryo uzangan yaradir,

Hasratdan tinmagan hech qachon.

Jimirlab qaylarga boradir,

Boradir bezabon, bemakon.

Bu daryo – yaralangan xalq. Ayni paytda u bezabon va o'z yurtida bemakon. Yurtda o'zga hukmronlar bor. Rauf Parfi xalqning jabr-zulmga qarshi harakatsiz ekanligini, barchasini ichiga yutib yashashini “uzangan yara” tashbichi orqali ifodalaydi. Bu davrda xalqni uyg'oqlikka chorlab, Behbudiy shunday yozgan edi: “...Muxtoriyatni Turkiston bolalarining o'zi birlashib, g'ayrat ila olurlar. Albatta, boshqalar tarafidan berilmas. Boshqalarning qo'lidan kelsa, bermaslar. Biz bo'shlik qilsak va Turkistondagi xalqlar birlashib, muxtoriyat yo'lga sa'y qilmasak, albatta, hozirgi qog'oz ustidagi muxtoriyatimizni ham yo'q qilurlar ...”.

Daraxtlar egilgan, bukilgan,

Yer tishlab yotibdir yaproqlar.

Toshlarga mixlangan, chekilgan,

Lochinlar, kaptarlar, chorloqlar.

Yuqoridagi misralarda xalqning lochinlari ham „tosh“day qotganligini ramziy ifoda etilgan.

Nahotki eng so'nggi choradir,

Adashgan ruhni men ko'rgayman.

So'nggi chorani izlagan shoirming ko'zlari esa “adashgan ruh”ni ko'radi. Shoir o'z yurtdoshlarini sotganlarni quyidagi ramziy obrazlar orqali ifodalaydi:

Toshlardek qotmishdir tum

Bulutlar falakning ohlari.

“Bulut “ va “tosh” ramzlari salbiy ma'no ifoda etadi. Shoir tuzumning maqsadini ham aniq ifodalaydi:

Yerlarga tikanlar ekilgan,

Dov uchun, ov uchun, g'ov uchun.

Shoir turkiylarni ham yo'qolib ketgan xalqlarga qiyoslaydi. Turkiylarning bu ketishda o'zini-da yo'qotib qo'yishi esa, quyidagi bandeda o'z aksini topgan.

Akkadlar, sumradlar, yunonlar,

Turkiylar nahotki kechmishdir.

Ketmishdir, yitmishdir jahonlar,

Yo`qlikning zahrini ichmishdir.

Doston quyidagi satrlar bilan tugaydi.

Ekilgan yolg`onlar, gumonlar,

Bergaydir chorasiz mevasin.

Bu tunlar, bu kunlar, bu tonglar.

*Men va sen, Men va sen, Men va sen.*¹¹²

Butun doston davomida shoir ramzlardan juda samarali foydalangan. Ramzlar orqali shoir yaqin o`tmish manzaralarini badiiy ifodalashga erishgan. Rauf Parfi qo`l urgan janrlar badiiy jihatdan juda go`zal tasvirlangan va keng mushohadaga chorlaydi. Ko`rib turganingiz doston janrida ham shoir muvaffaqiyat bilan qalam tebratgan. O`tmish ajdodlari “Qodiriy, Cho`lpon, Fitrat, Usmon Nosirlarga munosib izdoshlik qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.O`rayeva, D. Quvvatova. Jahon adabiyoti atamalarining izohli lug`ati. –T.: “Turon zamin ziyo”, 2015.
2. N.Xotamov, B.Sarimsoqov. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o`zbekcha izohli lug`ati. –T.: “O`qituvchi”, 1979.-361 b
3. Rauf Parfi. Turkiston ruhi. Saylanma. –T.: “Sharq”, 2013.-319 b
4. Mahmudxo`ja Bchbudiy. Tanlangan asarlar.–T.: “Ma`naviyat”, 1999.

¹¹² Doston “Turkiston ruhi” kitobidan olingan.